

CORRELATIEREKENING ALS HULPMIDDEL BIJ BEDRIJFS-ECONOMISCHE ANALYSES

door H. A. A. de Meverda

IV

Enkelvoudige kromlijnige correlatie.

Het voorgaande was uitsluitend van toepassing op de enkelvoudige rechtlijnige correlatie. Daarnaast bestaat echter de mogelijkheid, dat de „puntenwolk” een enigszins kromlijnige vorm heeft, zodat zij beter kan worden benaderd door een kromme lijn, i.p.v. een rechte lijn.

De methode, die wij nu zullen volgen, bestaat hierin, dat wij door *substitutie* het verband rechtlijnig maken en daardoor terugbrengen tot zijn eenvoudigste vorm. Enige voorbeelden kunnen dit duidelijk maken.

1. Stel het verband tussen X en Y kan het best worden benaderd door de vergelijking $Y' = a + b \log X$. Een dergelijk verband kan men gemakkelijk constateren door de puntenwolk op zgn. enkel-logarithmisch papier, dat in de handel verkrijgbaar is, te tekenen, daarbij X uitzettende op de horizontale logarithmische verdeling en Y op de verticale normale verdeling; vindt men aldus een lineair verband, dan geeft bovenstaande vergelijking de beste benadering. Een dergelijk verband wijst erop, dat de toename van X volgens een meetkundige reeks samengaat met een toename van Y volgens een rekenkundige reeks. Wij kunnen het waarnemen bij allerlei groeiverschijnselen zoals toename van de productie, toename van de bevolking in de loop der tijd, enz.

De te volgen methode om de correlatiecoëfficiënt en de regressielijn te berekenen is analoog aan de grafische voorstelling en bestaat hierin, dat wij nu $\log X$ vervangen door Z , zodat wij krijgen het lineaire verband $Y' = a + bZ$, waarin wij a en b op de gebruikelijke wijze berekenen en vervolgens voor Z weer $\log X$ substitueren.

Men zou kunnen aanvoeren, dat wij nu berekenen voor de correlatiecoëfficiënt het verband tussen Y en $\log X$ (i.p.v. tussen Y en X), doch dit is geen bezwaar, aangezien bij volmaakte correlatie tussen Y en $\log X$ de correlatie tussen Y en X óók volmaakt moet zijn, terwijl bij volkomen afwezigheid van correlatie tussen Y en $\log X$ de correlatie tussen Y en X óók afwezig moet zijn, zodat de aldus berekende correlatiecoëfficiënt een goede maatstaf blijkt voor de mate van correlatie tussen X en Y .⁶⁾

2. Kan het verband tussen X en Y het best worden aangegeven door de vergelijking $\log Y' = a + b \log X$, dan levert de grafische voorstelling, thans getekend op zgn. dubbel-logarithmisch papier, wederom een rechte lijn op. Bij onderzoek van vraagcurven kan men dit verband wel tegenkomen, echter met b negatief.

Ook deze vergelijking wordt tot de lineaire vergelijking teruggebracht door substitutie van $\log Y' = U$ en $\log X = V$, waarna er komt $U = a + bV$.

⁶⁾ Indien men toch de waarde $\sqrt{\frac{\sum y y'}{\sum y^2}} = \sqrt{\frac{\sum (y')^2}{\sum y^2}}$ berekent, dan spreekt men bij kromlijnige correlatie niet meer van correlatiecoëfficiënt, maar van *correlatieindex*, aangegeven door de Griekse letter ρ (rho).

3. Is het verband van de aard $\sqrt{Y'} = b\sqrt{X}$, dan kan men de logarithmen bepalen $\log Y' = 2 \log b + \log X$, waardoor deze vorm gaat gelijken op die onder no. 2 behandeld. Evenzo kan men handelen, als men een verband heeft als b.v.

$$\begin{aligned} Y' &= b\sqrt{X}; & \log Y' &= \log b + \frac{1}{2} \log X. \\ Y' &= bX^2; & \log Y' &= \log b + 2 \log X. \\ Y' &= bc^X; & \log Y' &= \log b + X \log c. \end{aligned}$$

Het laatste geval (de z.g. exponentiële curve) komt b.v. voor bij toenamen volgens samengestelde interest: $K_t = K_0 (1 + r)^t$; ook in de toename van het verkeer kan men wel een hierop gelijkende curve vinden, waarbij de gemiddelde verkeerstoename per jaar (r) derhalve statistisch moet worden bepaald. In al deze gevallen kan het karakter der curve op dubbel- of enkel logarithmisch papier worden opgespoord.

4. Treedt in de functies van 3 achter het gelijktteken nog een constante op, b.v. $Y' = a + b\sqrt{X}$, dan kan men met de logarithmische methode niets uitrichten. Men moet dan voor $\sqrt{X} = Z$ substitueren. Dit verband kan men opsporen door de grafische voorstelling op normaal grafisch papier te tekenen, doch op de horizontale as, in plaats van op gelijke afstanden de natuurlijke getallen, de quadraten dier getallen te zetten. Op dit enkel-quadratisch papier vindt men dan een rechte lijn.

Heeft men als functie $Y' = a + bX^2$, dan moet men dus $X^2 = Z$ substitueren. De grafische voorstelling kan men transformeren tot een rechte lijn door op de horizontale as, in plaats van op gelijke afstanden de oorspronkelijke getallen, de wortels dier getallen te zetten.

5. Een verband echter als $Y' = a + bc^X$ kan men noch logarithmisch maken noch door substitutie oplossen. Ook de hogere wiskunde levert geen bevredigende oplossing, want men kan nu eenmaal niet de macht uitrekenen van een getal, dat nog onbekend is (c).

De enige oplossing is nu: proberen, n.l. door te schrijven: $(Y' - a) = bc^X$ en dan $\log (Y' - a) = \log b + X \log c$. Door nu voor a verschillende waarden te proberen kan men de juiste waarde van a benaderen. Statistisch kunnen de verschillende mogelijkheden worden onderzocht, daar voor de beste waarde van a ook de hoogste correlatie-coëfficiënt (tussen $\log (Y' - a)$ en X) moet worden gevonden.

6. Heeft men een zgn. hyperbolisch verband, b.v. $Y' = \frac{X}{b + cX}$, dan

levert substitutie van $U = \frac{1}{Y'}$, en van $V = \frac{1}{X}$ de volgende vergelijking op: $U = c + bV$. Indien men dus een dergelijk hyperbolisch verband vermoedt, dan kan men dit grafisch onderzoeken door op beide assen in plaats van de oorspronkelijke getallen de reciproke waarden daarvan af te zetten.

Zo men ziet, moet het al heel raar lopen, als men er niet in zou slagen om het kromlijngig verband door enige kunstgrepen terug te voeren tot een lineair verband. Tenzij men langs deductieve weg een bepaald soort verband a priori kan verwachten, is echter het inductief zoeken van een passende benaderingsformule in al deze gevallen een kwestie van proberen.

Het kennen van het verloop van een aantal der meest voorkomende functies kan ons daarbij goede diensten bewijzen, waarna het vermoeden kan worden getoetst aan de hand van een grafische voorstelling, waarin de lijn kunstmatig recht is gemaakt door in de plaats van de oorspronkelijke getallen op één of op beide assen de logaritme, het kwadraat, de wortel of de reciproke der getallen af te zetten. Het kan voorkomen, dat het op het oog niet gemakkelijk te constateren is of de ene of de andere benadering de beste is. In die gevallen zal de correlatiecoëfficiënt, voor beide benaderingen berekend, deze vraag moeten beslissen.

Is in de regel door bepaalde kunstgrepen het wel mogelijk om een enkelvoudige kromlijnige correlatie om te zetten in een enkelvoudige lineaire correlatie, in sommige gevallen blijkt dit niet mogelijk. Doch dan kan men zijn toevlucht zoeken tot omzetting in een meervoudige lineaire correlatie, zoals onderstaande voorbeelden zullen doen zien.

7. Bestaat er een parabolisch verband van de algemene vorm $Y' = a + bX + cX^2$, dan kan men door substitutie van $X_2 = X^2$ hiervoor schrijven $Y' = a + bX_1 + cX_2$, (waarin $X_1 = X$ is).
8. Frequentieverdelingen hebben een exponentieel karakter. Zo geeft b.v. de vergelijking $Y' = gX^h e^{-kX}$ een curve aan, die in de oorsprong aanvangt ($X = 0$ geeft $Y' = 0$, snel opstijgt tot een bepaald maximum en daarna geleidelijk afdaalt ($X = \infty$ geeft $Y' = 0$). In dergelijke gevallen kan men eerst de logaritmen bepalen:

$$\log Y' = \log g + h \log X - kX \log e, \text{ waarin } e = 2,71828..$$

Substitutie kan ook hier leiden tot een meervoudige vergelijking n.l. van de gedaante $U = a + bV_1 - cV_2$.

De hier sub 7 en 8 gegeven voorbeelden van substitutie doen het voorkomen, alsof er niet één oorzaak maar twee verschillende oorzaken inwerken, terwijl tussen deze oorzaken een functioneel verband bestaat; zo is in 7 X_2 identiek met X_1^2 en in 8 is $\log V_2$ identiek met V_1 .

De oplossing voor deze, eigenlijk enkelvoudige, correlaties wordt hieronder bij de multipele (d.i. meervoudige) correlatie behandeld.

Multipele correlatie.

Door het slot van de vorige paragraaf zijn wij al ongemerkt het domein van de multipele correlatierekening binnen gegaan. Van praktisch belang zijn hier slechts de lineaire correlaties: de andere correlaties kunnen door substitutie hiertoe herleid worden of zijn zó monstrueus, dat wij ons van een mogelijke oplossing moeten distantiëren. Het algemeen verband is dus van het karakter

$$Y' = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots$$

Gemakshalve zullen wij ons eerst bepalen tot het geval, dat er slechts twee variabelen X_1 en X_2 zijn. Zulk een geval kan zich voordoen als er twee producten worden vervaardigd, waarvan de functie der totale kosten resp. wordt aangegeven door

$$\begin{aligned} Y_1' &= a_1 + b_1 X_1 \\ \text{en door } Y_2' &= a_2 + b_2 X_2 \end{aligned}$$

$$Y' = a + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

Wij zien hieruit reeds, dat wij wel in staat zullen zijn de variabele kosten per product te localiseren, doch niet in staat zullen zijn de vaste kosten statistisch over de beide producten te verdelen.

De berekening van de gezochte regressielijn gaat geheel analoog aan de berekening, die wij hebben gevolgd bij de enkelvoudige correlatie. Om deze reden geven wij hier uitsluitend de algebraïsche bewerking.

Wij gaan hier uit van $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$, waarin e de waarnemingsfout $Y - Y'$ voorstelt.

Hiervan trekken wij af $\bar{Y} = a + b_1\bar{X}_1 + b_2\bar{X}_2$, waaraan geen waarnemingsfout kleeft, daar het punt $\bar{Y}, \bar{X}_1, \bar{X}_2$ op het gezochte vlak ⁷⁾ moet liggen. Wij houden na aftrekking dan over $y = b_1x_1 + b_2x_2 + e$, waaruit volgt:

$$e = y - b_1x_1 - b_2x_2$$

Wordt nu aangenomen, dat de waarnemingsfout e wordt veroorzaakt door storende invloeden uitsluitend in de waarneming van Y , dan moet er afwezigheid zijn van enige correlatie tussen e en x_1 en x_2 , m.a.w. wij vinden als normaalvergelijkingen

$$\begin{aligned} \sum x_1 e &= 0 \\ \sum x_2 e &= 0 \end{aligned}$$

Vullen wij hierin de waarde e in, dan vinden wij

$$\begin{aligned} \sum x_1 y &= b_1 \sum x_1^2 + b_2 \sum x_1 x_2 \\ \sum x_2 y &= b_1 \sum x_1 x_2 + b_2 \sum x_2^2 \end{aligned}$$

Hiermede hebben wij twee vergelijkingen met twee onbekenden, zodat de bepaling van de beide regressiecoëfficiënten (b_1 en b_2) verder een kwestie van rekenen is.

Als pasklaar gemaakte formules vinden wij:

$$\left. \begin{aligned} b_1 &= \frac{\sum x_1 y \sum x_2^2 - \sum x_2 y \sum x_1 x_2}{\sum x_1^2 \sum x_2^2 - (\sum x_1 x_2)^2} \\ b_2 &= \frac{\sum x_1 y - b_1 \sum x_1^2}{\sum x_1 x_2} \\ a &= \bar{Y} - b_1 \bar{X}_1 - b_2 \bar{X}_2 \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots (IV 1)$$

Voor de berekening volgens de crude data method kan men op overeenkomstige wijze gebruik maken van de formules (III 5a t/m c) b.v.:

$$\sum x_1 x_2 = \sum X_1 X_2 - \frac{\sum X_1 \sum X_2}{N}$$

Ook de controle op de berekening gaat geheel als bij de enkelvoudige correlatie. Men stelt nu $Q = Y + X_1 + X_2$ en vindt dan:

$$\left. \begin{aligned} \sum X_1 Q &= \sum X_1 Y + \sum X_1^2 + \sum X_1 X_2 \dots (a) \\ \sum X_2 Q &= \sum X_2 Y + \sum X_1 X_2 + \sum X_2^2 \dots (b) \\ \sum Y Q &= \sum Y^2 + \sum X_1 Y + \sum X_2 Y \dots (c) \end{aligned} \right\} \dots (IV 2)$$

De controle volgt dan (zoals men gemakkelijk kan verifiëren) als volgt:

⁷⁾ Het verband is nu niet een één-dimensionale lijn, maar van twee-dimensionale aard, dus een vlak; dus steeds één dimensie minder dan het totaal aantal variabelen.

a en b goed en c	verkeerd, dan fout te zoeken bij	ΣY^2
a " c " " b	" " " " " " " "	ΣX_2^2
b " c " " a	" " " " " " " "	ΣX_1^2
a " " " b en c	" " " " " " " "	$\Sigma X_2 Y$
b " " " a " c	" " " " " " " "	$\Sigma X_1 Y$
c " " " a " b	" " " " " " " "	$\Sigma X_1 X_2$

Men ziet uit een en ander, dat alléén de berekeningen iets omslachtiger zijn geworden, doch dat in wezen de materie even eenvoudig is als bij de enkelvoudige correlatierekening.

De algemeen gestelde oplossing.

De algemeen gestelde oplossing voor correlatie tussen y enerzijds en x_1, x_2, \dots, x_n anderzijds zal nu wel geen moeilijkheden opleveren.

Als normaalvergelijkingen vinden wij dan:

$$\left. \begin{array}{l} \Sigma x_1 e = 0 \\ \Sigma x_2 e = 0 \\ \vdots \\ \Sigma x_n e = 0 \end{array} \right\} \dots\dots\dots (IV\ 3)$$

De willekeurige normaalvergelijking $\Sigma x_k e$ levert nu als uitkomst $\Sigma x_k e = \Sigma x_k (y - y') = \Sigma x_k y - \Sigma x_k y' = 0$, waaruit volgt: $\Sigma x_k y = \Sigma x_k y'$, hetgeen door invulling van de uitwerking voor y' oplevert:

$$\Sigma x_k y = \Sigma x_k (b_1 x_1 + b_2 x_2 + \dots\dots\dots + b_n x_n)$$

De uitgewerkte serie normaalvergelijkingen ziet er dan als volgt uit:

$$\left. \begin{array}{l} \Sigma x_1 y = b_1 \Sigma x_1^2 + b_2 \Sigma x_1 x_2 + b_3 \Sigma x_1 x_3 + \dots + b_n \Sigma x_1 x_n \\ \Sigma x_2 y = b_1 \Sigma x_1 x_2 + b_2 \Sigma x_2^2 + b_3 \Sigma x_2 x_3 + \dots + b_n \Sigma x_2 x_n \\ \vdots \\ \Sigma x_n y = b_1 \Sigma x_1 x_n + b_2 \Sigma x_2 x_n + b_3 \Sigma x_3 x_n + \dots + b_n \Sigma x_n^2 \end{array} \right\} \dots (IV\ 4)$$

Door het symmetrisch karakter dezer serie is zij gemakkelijk op te schrijven. Uit deze vergelijkingen kunnen de regressiecoëfficiënten worden opgelost. Zoals men ziet moet men van de variabelen alle quadraten en alle onderling mogelijke producten berekenen.

Dit vereist heel wat rekenwerk, doch daar is niet veel aan te doen; pasklare formules zijn nu niet op eenvoudige wijze te geven. Voor allerlei bewerkingen hebben wij quadraten of wortels van getallen nodig; daarom kan een tabel voor de quadraten der getallen 1—10.000 hier zeer goede diensten bewijzen. Voorts zal een rekenmachine van veel nut zijn om rekenfouten te voorkomen en tijd uit te winnen.

De multiple correlatiecoëfficiënt.

Zagen wij bij de enkelvoudige lineaire correlatierekening, dat $r_{xy} = r_{yy'}$ is, thans kunnen wij de samenhang tussen y enerzijds en $x_1, x_2 \dots$

anderzijds slechts in zijn geheel samenvatten, als de correlatiecoëfficiënt voor het verband tussen y en y' wordt berekend.

$$r_{yy'}^2 = \frac{\sum (yy')^2}{\sum y^2 \cdot \sum (y')^2}$$

Nu is $\sum yy' = \sum y (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \dots) = b_1 \sum x_1y + b_2 \sum x_2y + b_3 \sum x_3y + \dots$ Dit kan door toepassing van de boven gevonden gelijkheid $\sum x_ky = \sum x_ky'$ worden geschreven als:

$$\sum yy' = b_1 \sum x_1y' + b_2 \sum x_2y' + b_3 \sum x_3y' + \dots = \sum y' (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \dots)$$

Dus: $\sum yy' = \sum (y')^2$ (IV 5)

Hieruit volgt:

$$r_{yy'}^2 = \frac{\sum yy'}{\sum y^2} = \frac{\sum (y')^2}{\sum y^2}$$
 (IV 6)

Deze formule geldt algemeen voor alle lineaire correlaties. Wij zien hieruit, dat de correlatiecoëfficiënt geheel wordt bepaald door de mate, waarin $\sum (y')^2$ kleiner is dan $\sum y^2$, d.w.z. door de mate, waarin de variatie van de berekende waarde Y' kleiner is dan de variatie van de werkelijke waarde Y .

Voor practisch gebruik is de volgende uitgewerkte formule het meest geschikt, waarin voor $\sum yy'$ de uitgewerkte vorm wordt ingevuld, welke wij hierboven reeds vonden:

$$r_{yy'}^2 = \frac{b_1 \sum x_1y + b_2 \sum x_2y + \dots}{\sum y^2}$$
 (IV 7)

Het correlatie-effect van nieuwe variabelen.

Men zal zich afvragen, wat het effect zal zijn van de toevoeging van een nieuwe variabele op de reeds verkregen correlatie, want van dit effect zal het afhangen of die toevoeging zin heeft of niet. Aan de hand van de formule voor drie variabelen voor $b_1 = \frac{\sum yx_1 \sum x_2^2 - \sum yx_2 \sum x_1x_2}{\sum x_1^2 \sum x_2^2 - (\sum x_1x_2)^2}$ kunnen wij reeds direct iets naders daaromtrent zeggen. Immers de noemer mag niet gelijk aan nul worden, wil men een reële uitkomst voor b_1 verkrijgen. Deze noemer kan echter alleen nul worden in het geval waarin $\sum x_1^2 \cdot \sum x_2^2 = (\sum x_1x_2)^2$ is, d.w.z. wanneer $\frac{(\sum x_1x_2)^2}{\sum x_1^2 \sum x_2^2} = 1$ is.

Het blijkt dus nodig, dat er tussen x_1 en x_2 geen volmaakte correlatie bestaat. Deze conclusie is natuurlijk plausibel, want bij volmaakte correlatie is er een vaste verhouding tussen x_1 en x_2 , zodat men dan y als het ware tweemaal uit dezelfde reeks zou willen verklaren. Voor dat geval is het duidelijk, dat toevoeging van de nieuwe variabele de correlatie niet in het minst verbetert, zodat $r_{yy'}^2 = r_{yx_1}^2 = r_{yx_2}^2$ is.

Vanzelf dringt zich nu de vraag op, of nu de correlatiecoëfficiënt ook toeneemt als er tussen x_1 en x_2 een geringere dan volmaakte correlatie bestaat en zo ja, hoe groot die toename zal zijn. Om hierop het ant-

woord te vinden, transformeren wij bovenstaande formule voor b_1 eerst door teller en noemer te delen door $\sum x_1^2 \sum x_2^2$:

$$b_1 = \frac{\frac{\sum yx_1}{\sum x_1^2} - \frac{\sum yx_2 \sum x_1x_2}{\sum x_1^2 \sum x_2^2}}{1 - \frac{(\sum x_1x_2)^2}{\sum x_1^2 \sum x_2^2}}$$

Voor de noemer kunnen wij schrijven $1 - r_{x_1x_2}^2$. De teller transformeren wij nog iets verder als volgt:

$$\frac{\sum y^2}{\sum yx_1} \left\{ \frac{(\sum yx_1)^2}{\sum y^2 \sum x_1^2} - \frac{\sum yx_1 \cdot \sum yx_2 \cdot \sum x_1x_2}{\sqrt{\sum y^2 \sum x_1^2} \cdot \sqrt{\sum y^2 \sum x_2^2} \cdot \sqrt{\sum x_1^2 \sum x_2^2}} \right\}$$

zodat wij thans kunnen schrijven $b_1 = \frac{\sum y^2}{\sum yx_1} \cdot \frac{r_{yx_1}^2 - r_{yx_1} \cdot r_{yx_2} \cdot r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}$

Evenzo vinden wij voor $b_2 = \frac{\sum y^2}{\sum yx_2} \cdot \frac{r_{yx_2}^2 - r_{yx_1} \cdot r_{yx_2} \cdot r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}$

Vullen wij deze uitkomsten in de formule voor de multipele correlatiecoëfficiënt, welke wij thans aangeven met $r_{y \cdot x_1x_2}$ (te lezen als: de correlatiecoëfficiënt voor de correlatie tussen y enerzijds met x_1 en x_2 anderzijds) dan vinden wij:

$$r_{y \cdot x_1x_2}^2 = b_1 \frac{\sum yx_1}{\sum y^2} + b_2 \frac{\sum yx_2}{\sum y^2} = \frac{r_{yx_1}^2 - 2r_{yx_1} \cdot r_{yx_2} \cdot r_{x_1x_2} + r_{yx_2}^2}{1 - r_{x_1x_2}^2}$$

Toevoeging van x_2 doet nu dus de correlatiecoëfficiënt r_{xy_1} toenemen tot $r_{y \cdot x_1x_2}$, zodat $r_{y \cdot x_1x_2}^2 - r_{yx_1}^2$ deze toename weergeeft. De waarde hiervoor is dan

$$r_{y \cdot x_1x_2}^2 - r_{yx_1}^2 = \frac{r_{x_1x_2}^2 \cdot r_{yx_1}^2 - 2r_{yx_1} \cdot r_{yx_2} \cdot r_{x_1x_2} + r_{yx_2}^2}{1 - r_{x_1x_2}^2}$$

hetgeen vereenvoudigd kan worden tot:

$$r_{y \cdot x_1x_2}^2 - r_{yx_1}^2 = \frac{(r_{yx_2} - r_{x_1x_2} \cdot r_{yx_1})^2}{1 - r_{x_1x_2}^2} \dots \dots \dots (IV 8)$$

Uit deze formule is direct te zien, dat bij $r_{x_1x_2} = 0$ de teller gelijk aan $r_{yx_2}^2$ wordt en de noemer gelijk aan 1, zodat we voor dat geval vinden: $r_{y \cdot x_1x_2}^2 - r_{yx_1}^2 = r_{yx_2}^2$, d.w.z. de correlatie verbetert dan maximaal. Gemakkelijk is nu in te zien, dat de multipele correlatie beter wordt naarmate de correlatie tussen x_1 en x_2 slechter is; of algemeen gezegd: de multipele correlatie wordt beter naarmate de nieuw toegevoegde variabele slechter correleert met de vorige variabelen. Hieruit zien wij tevens, dat elke nieuwe variabele de correlatie verbetert; óók dus als de toevoeging onlogisch is.

De partiële correlatiecoëfficiënten.

Uit het voorgaande wordt het duidelijk, dat wij een maat moeten hebben om te beoordelen of de toevoeging van een nieuwe variabele ver-

antwoord is, d.w.z. de correlatie voldoende verbetert. Deze maat vindt men vanzelfsprekend als men de werkelijke toename (in ons geval $r^2_{y \cdot x_1 x_2} - r^2_{y \cdot x_1}$) deelt door de maximaal mogelijke toename (in ons geval dus $1 - r^2_{y \cdot x_1}$). Van de verhouding $\frac{r^2_{y \cdot x_1 x_2} - r^2_{y \cdot x_1}}{1 - r^2_{y \cdot x_1}}$ hangt het dus af, of de toevoeging van x_2 wel redelijk verantwoord is.

Aan deze verhouding kunnen wij nu bovendien nog een speciale betekenis hechten. Dit kan worden ingezien als men bedenkt, dat de correlatie tussen een constante factor en een variabele factor altijd gelijk aan nul is. Zou x_1 constant zijn, dan was $r^2_{y \cdot x_1} = \frac{(\sum y x_1)^2}{\sum y^2 \sum x_1^2} = \frac{(\sum y)^2}{\sum y^2} = 0$,

want $\sum y = 0$; evenzo zou ook $r_{x_1 x_2} = 0$ zijn. Maar in dat geval wordt de teller van bovenstaande verhouding, zoals wij reeds zagen, gelijk aan $r^2_{y \cdot x_2}$ en de noemer gelijk aan 1 , d.w.z. de verhouding $\frac{r^2_{y \cdot x_1 x_2} - r^2_{y \cdot x_1}}{1 - r^2_{y \cdot x_1}}$ wordt

gelijk aan $r^2_{y \cdot x_2}$ bij constant veronderstelde waarde van x_1 . Daarom schrijft men deze correlatiecoëfficiënt wel $r_{y \cdot x_2 \cdot x_1}$ (te lezen als: de correlatiecoëfficiënt voor de correlatie van y met x_2 bij constant veronderstelde waarde van x_1). Men geeft aan dit soort coëfficiënten de naam van *partiële correlatiecoëfficiënten*. Voor ons geval hadden wij dus $r^2_{y \cdot x_1 x_2} =$

$= \frac{r^2_{y \cdot x_1 x_2} - r^2_{y \cdot x_1}}{1 - r^2_{y \cdot x_1}}$. Op dezelfde wijze kunnen wij berekenen de partiële correlatiecoëfficiënt voor y ten opzichte van x_1 bij constant veronderstelde waarde van x_2 , n.l. $r^2_{y \cdot x_1 \cdot x_2} = \frac{r^2_{y \cdot x_1 x_2} - r^2_{y \cdot x_2}}{1 - r^2_{y \cdot x_2}}$.

In het algemeen zal de partiële correlatiecoëfficiënt voor de toegevoegde nieuwe variabele x_k gelijk zijn aan de verhouding van de werkelijke toename van de multipele correlatiecoëfficiënt tot de maximaal mogelijke toename daarvan, welke door deze toevoeging wordt veroorzaakt. Dit kan in formule worden uitgedrukt als volgt:

$$r^2_{y \cdot x_k \cdot y' - x_k} = \frac{r^2_{y \cdot y' - x_k} - r^2_{y \cdot y' - x_k}}{1 - r^2_{y \cdot y' - x_k}} \dots \dots \dots (IV 9)$$

Opgemerkt zij, dat wij hierdoor tevens een middel hebben, om de invloed van een bepaalde grootheid ten aanzien van het geheel geïsoleerd te beschouwen. Dikwijls spreekt men in de economie van „ceteris paribus”, d.w.z. alle overige factoren gelijkblijvende. Door de correlatierekening kan men nu echter ook quantitatief nagaan wat er gebeuren zal, als dit ceteris paribus niet alleen een theoretische fictie was, maar een harde werkelijkheid; hierdoor kan de economische analyse op vrijwel dezelfde basis worden gebracht als het proefondervindelijk laboratoriumonderzoek in de fysische wetenschappen.

De standaardfout.

De berekening van de standaardfout is hier in principe dezelfde als bij de enkelvoudige correlatie. Alleen het aantal vrijheidsgraden is hier kleiner. Dit kunnen wij begrijpen, indien wij overwegen, dat door

twee punten een rechte lijn gaat, als het verband twee-dimensionaal is, (d.w.z. als er slechts twee variabelen zijn, derhalve slechts x en y); fouten kunnen dan slechts optreden als er meer dan twee waarnemingen zijn, derhalve is bij 2 dimensies het aantal vrijheidsgraden $N - 2$.

Zijn er drie dimensies (y , x_1 en x_2), dan wordt het gezochte lineaire verband meetkundig voorgesteld door een vlak in de ruimte. Zulk een vlak is bepaald door drie punten; fouten kunnen eerst optreden, als er meer dan drie punten zijn; derhalve is bij 3 dimensies het aantal vrijheidsgraden $N - 3$.

In analogie kunnen wij nu besluiten, dat bij d dimensies het aantal vrijheidsgraden $N - d$ zal zijn.

$$\text{Wij vinden dus: } s_e^2 = v_e = \frac{\sum e^2}{N - d} = \frac{\sum (y - y')^2}{N - d}$$

De teller kan nu als volgt veranderd worden:

$$\begin{aligned} \sum (y - y')^2 &= \sum \{y^2 - 2yy' + (y')^2\} = \sum y^2 - 2 \sum yy' + \sum (y')^2 = \\ &= \sum y^2 - \sum yy' = \sum y^2 (1 - r_{yy}^2), \text{ zodat wij de algemene} \end{aligned}$$

formule vinden:

$$s_e = \sqrt{\frac{\sum y^2 (1 - r_{yy}^2)}{N - d}} \dots\dots\dots \text{(IV 10)}$$

Betrouwbaarheid van de correlatiecoëfficiënt.

Een bepaalde waarde voor de correlatiecoëfficiënt heeft niet steeds dezelfde betekenis. Dit kunnen wij gemakkelijk begrijpen, als wij het zeer eenvoudige geval van enkelvoudige correlatie bij twee waarnemingen hebben: er zijn dan slechts twee punten, waardoorheen steeds een rechte lijn gaat, zodat wij altijd voor de correlatiecoëfficiënt $+1$ of -1 vinden, hoe raar of overigens de punten ook mogen liggen. Uit de waarde $+1$ mag men dan nog zeker geen conclusie trekken, dat er sprake zal zijn van volmaakte correlatie.

Voorts kunnen wij direct begrijpen, dat de kans, dat door 3 waarnemingspunten een rechte lijn gaat, heel wat groter is dan door 100 waarnemingspunten. In het laatste geval zou men met grote zekerheid een functioneel verband kunnen aannemen, (d.w.z. een volmaakte correlatie) ook al zou men het aantal waarnemingen aanmerkelijk uitbreiden. In het eerste geval (slechts 3 waarnemingen) echter is de kans op volmaakte correlatie bij uitbreiding van het aantal waarnemingen daarentegen wel uiterst gering. Toch zal men voor beide gevallen voor r de waarde 1 vinden.

De conclusie is dus, dat de *betrouwbaarheid* (significance) van de uitkomst stijgt met het toenemen van het aantal waarnemingen, zodat wij behalve de correlatiecoëfficiënt ook nog een maatstaf nodig hebben voor de betrouwbaarheid daarvan, teneinde voldoende zeker te zijn van onze conclusies.

Door toepassing van de kansrekening kan men nu bepalen hoe hoog de correlatiecoëfficiënt tenminste moet zijn wil men zeker zijn, dat zij in minder dan 1 op de 20 of in minder dan 1 op de 100 gevallen louter door toeval die bepaalde waarde kan hebben. Men spreekt hier ook wel van 5 %-niveau (kans 1 op de 20 gevallen) en van 1 %-niveau (kans 1 op de 100 gevallen). Het is duidelijk, dat de correlatie-coëfficiënt voor de eis van het 1 %-niveau hoger moet zijn dan voor de eis van het 5 %-

niveau. Het bereiken van het 5 %-niveau wordt meestentijds al voldoende geacht; wordt het 1 %-niveau behaald, of zelfs overschreden, dan kan men spreken van een hoogbetrouwbare conclusie.

Onderstaande bijlage, met de berekening waarvan wij de lezer niet behoeven te vermoeden, geeft zowel de vereiste waarden bij het 5 %- als bij het 1 %-niveau aan. Heeft men b.v. 24 waarnemingen en is de gezochte formule van het type $y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$, d.w.z. $d = 4$, dan is dus $N - d = 20$.

Men moet dan een correlatiecoëfficiënt hebben van tenminste 0,563 wil het gevonden verband niet zuiver toevallig zijn in 1 van de 20 willekeurige steekproeven. Overschrijdt de correlatiecoëfficiënt echter de waarde 0,652, dan kan men zeggen, dat het gevonden verband slechts zuiver toevallig kan zijn in 1 op de meer dan 100 willekeurige steekproeven van telkens 24 waarnemingen, waarbij men deze steekproeven in gedachten getrokken beschouwt uit een onmetelijk reservoir van mogelijke waarnemingen.

De mate van betrouwbaarheid mag men niet in de plaats doen treden voor de mate van correlatie, die wordt aangegeven door de correlatiecoëfficiënt. Men mag dus niet zeggen, dat in bovenstaand geval een correlatiecoëfficiënt van 0,7 nu ook een hoge mate van correlatie aangeeft, want dat zou niet juist zijn. Men mag dan slechts concluderen, dat deze correlatiecoëfficiënt slechts bij hoge uitzondering door louter toeval tot stand zou kunnen zijn gekomen, zodat er een hoge kans bestaat op het inderdaad aanwezig zijn van enige afhankelijkheid, zij het dat deze nog niet bepaald groot is. Om te kunnen spreken van een redelijke correlatie moet men in de regel méér dan 0,7 vinden en heeft men pas een vrij goede correlatie als men méér dan 0,9 vindt.

TABEL VOOR DE BEOORDELING VAN DE BETROUWBAARHEID VAN DE CORRELATIECOËFFICIENT.

(Bovenste getal geeft 5 %-niveau en onderste getal 1 %-niveau aan).

d \ N-d	2	3	4	5	6
2	0,950 0,990	0,975 0,995	0,983 0,997	0,987 0,998	0,990 0,998
3	0,878 0,959	0,930 0,977	0,950 0,983	0,961 0,987	0,968 0,990
4	0,811 0,917	0,881 0,949	0,912 0,962	0,930 0,970	0,942 0,975
5	0,755 0,875	0,836 0,917	0,874 0,937	0,898 0,949	0,914 0,957
6	0,707 0,834	0,795 0,886	0,839 0,911	0,867 0,927	0,886 0,938
7	0,667 0,798	0,758 0,856	0,807 0,885	0,838 0,904	0,860 0,918
8	0,632 0,765	0,726 0,827	0,777 0,860	0,811 0,882	0,835 0,898

$\frac{d}{N-d}$	2	3	4	5	6
9	0,602 0,735	0,697 0,800	0,750 0,836	0,786 0,861	0,812 0,878
10	0,576 0,708	0,671 0,776	0,726 0,814	0,763 0,840	0,790 0,859
12	0,533 0,661	0,627 0,732	0,683 0,773	0,722 0,802	0,751 0,824
14	0,497 0,623	0,590 0,694	0,646 0,737	0,686 0,768	0,717 0,791
16	0,468 0,590	0,559 0,662	0,615 0,706	0,655 0,738	0,686 0,762
18	0,444 0,561	0,532 0,633	0,587 0,678	0,628 0,710	0,659 0,736
20	0,423 0,537	0,509 0,608	0,563 0,652	0,604 0,685	0,636 0,711
25	0,381 0,487	0,461 0,555	0,514 0,600	0,553 0,633	0,585 0,660
30	0,349 0,449	0,426 0,514	0,475 0,558	0,514 0,591	0,545 0,618
40	0,304 0,393	0,373 0,454	0,419 0,494	0,455 0,526	0,484 0,552
50	0,273 0,354	0,336 0,410	0,379 0,449	0,412 0,479	0,440 0,504
100	0,195 0,254	0,241 0,297	0,274 0,327	0,299 0,351	0,321 0,372
200	0,138 0,181	0,172 0,212	0,196 0,234	0,215 0,253	0,231 0,269
500	0,088 0,115	0,109 0,135	0,124 0,149	0,137 0,162	0,148 0,172
1000	0,062 0,081	0,077 0,096	0,088 0,106	0,097 0,115	0,105 0,123

(Wordt vervolgd)